

Tatiana **MIDRIGAN**

doctorandă, Universitatea de Stat din Tiraspol

Competența textuală: definiții și componente

Rezumat: *Competența textuală este una dintre competențele specifice care se formează la disciplina Limba și literatura română. Competența textuală este capacitatea de a ști să identifice informațiile transmise de text, precum și să înțeleagă modul în care sunt transmise. Cu alte cuvinte, analiza textului este operația ce o formează și o consolidează.*

Cuvinte-cheie: *text, competență textuală, lectură explicativă, informație.*

Abstract: *Textual competence is one of the specific competences, which are formed in the Romanian language and literature. Textual competence is the ability to know how to identify the information conveyed by the text, as well as the way in which it is conveyed. In other words, text analysis is the operation that forms it.*

Keywords: *text, textual competence, explanatory reading, information.*

Pe traseul de formare a cititorului cult, *textul literar sau nonliterar* joacă un rol important în viața fiecărui elev, oferindu-i acestuia cunoștințe din diverse domenii pentru dezvoltare continuă, fiind o sursă bogată de informații și un instrument eficient al comunicării lingvistice. Disciplina *Limba și literatura română* creează prilejuri oportune de studiere a textelor literare și nonliterare, de formare a gustului pentru lectură și frumos, oferind posibilitatea de a-i transpune/direcționa pe elevi spre alte cărți cu elemente comune (temă, personaj, acțiune, autor), care vor fi citite cu mai multă vervă și atenție.

Fiecare text propus spre lectură dezvoltă anumite valori și atitudini: plăcerea de a citi; gustul estetic; gândirea

autonomă, reflexivă și critică; atitudini pozitive față de comunicare și încrederea în propriile abilități de vorbitor și ascultător; abordarea flexibilă și tolerantă a opiniilor și a argumentelor celorlalți; orizontul cultural, atitudini pozitive față de limba maternă și recunoașterea rolului acesteia pentru dezvoltarea personală; interesul față de comunicarea interculturală [4, p. 9].

Pentru un proces eficace de lectură a textului literar, elevul are nevoie de competențe specifice de citire: *de anticipare, de cercetare-informare, de interpretare-apreciere pentru valorificarea acestuia*, care vor influența pozitiv cunoștințele receptorului, atât cele din sfera lingvistică, socioculturală, cât și cele de reflecție și de autoevaluare.

Competența textuală definește capacitatea elevului de a ști să identifice informațiile transmise de autor, precum și modul în care sunt transmise. În acest scop, elevii aplică *competența lingvistică textuală* ca o abilitate a vorbitorilor de a percepe și de a alcătui propoziții și texte proprii în baza unor reguli elementare.

După A. Ghicov, *competența textuală* apare în cadrul metodologic al Curriculumului școlar la *Limba și literatura română* ca „piesă” indispensabilă standardului *cultura comunicării lingvistice și literar-artistice*. Dimensiunile aplicative, funcționale ale acesteia își găsesc toposul în spațiul recognoscibil al textului ca realitate scriptică, produs al discursului, practică semnificativă sau în text ca „operă”, produs al comunicării [2, p. 157]. V. Hetmar înțelege prin *competența textuală* competența de citire și capacitatea de a alege o strategie de lectură [7]. I.V. Salosina definește conținutul *competenței textuale* ca abilități „asociate cu producerea, percepția, înțelegerea, interpretarea și pronunția textelor de diverse genuri și tipuri” [8]. Evident, *competența textuală* este un sistem complex de cunoștințe și abilități în activitatea textuală, fiind necesară o pregătire sistematică și intenționată pentru formarea și dezvoltarea acesteia. Prin urmare, *competența textuală* implică capacitatea de a înțelege, a utiliza și a produce diferite tipuri de texte multimodale, pe care le întâlnim și le producem în fiecare zi.

I.V. Salosina distinge tipurile de competențe care cuprind competența textuală și corelează cu felurile de activitate textuală [8]: activitate de percepere a textului – competența de percepere și de înțelegere; activitate interpretativă – competența de interpretare; activitatea de prezentare a textului – competența de reproducere; activitate de formare a textului – competența de creație [8, p. 52].

În procesul de învățare, lucrul asupra *competenței textuale* devine un imperativ, deoarece prin ea sunt dezvoltate mecanisme cognitive, lectura instrumentală și abilitățile de scriere.

N.S. Sayfutdinova identifică următoarele componente ale competenței textuale: cunoștințe textuale, abilități, experiență de activitate textuală, experiență emoțională și

atitudine bazată pe valori față de procesul și rezultatul activității textuale. Potrivit autoarei, una dintre componentele de bază ale competenței textuale sunt abilitățile textuale, care constituie trei grupuri: percepția textului, reproducerea textului, formarea textului [9]. În aceeași ordine de idei L. S. Vasiukovici identifică componentele *competenței textuale* în termeni de un set de cunoștințe, abilități și experiențe pozitive ale activității textuale, care sunt considerate necesare și suficiente pentru percepția, interpretarea convențional „străină” a textelor și crearea propriilor texte. Dintre componentele competenței textuale, L. S. Vasiukovici distinge *componenta informațională*, care include toate tipurile de lucru cu informația: obținerea, acumularea, codificarea, prelucrarea și crearea unei cunoștințe noi [10].

Competența textuală este analizată din punct de vedere lingvistic, al abordărilor comunicative și de activitate de studiu al textului. Potrivit cercetătorilor, competența textuală este o sinteză a diferitelor competențe lingvistice și comunicative și este condiționată de tipul activității de vorbire. Prin urmare, componentele competenței cer de fiecare dată de la cel care comunică diferite cunoștințe, abilități lingvistice și comunicative.

Având în vedere faptul că textele sunt foarte diverse din punctul de vedere al conținutului și al formei, studierea textului literar se subordonează anumitor principii: 1) principiul diferențierii: fiecare text trebuie să fie receptat în unicitatea lui; 2) principiul analizei simultane a relației dintre conținut și expresie; 3) principiul participării active a elevilor: fiecare receptor de literatură își creează în minte un model al său, diferit de al celorlalți [5, p. 62].

Lucrul cu textul presupune capacitatea vorbitorului unei limbi de a adecva anumite texte la situații concrete de comunicare, implicând astfel factorul comunicativ, care permite locutorului să disocieze textele de nontexte, precum și să discearnă clase diverse de texte. Astfel, la studierea textului literar, demersul didactic presupune următoarele etape: a) *prelectura*: lucrul cu cuvintele-cheie; citirea sau audierea unei secvențe cu aceeași tematică; explicarea unor cuvinte necunoscute; lectura unei imagini; analiza unui motto etc.; b) *lectura*: lectură continuă/discontinuuă a textului; lectura cognitivă marchează primul contact al elevilor cu textul, motiv pentru care va fi realizată exclusiv de profesor. Este recomandabil ca operele lirice să fie declamate, profesorul captivându-i pe elevi nu numai cu vocea, ci și cu gesturile, cu mimica. În cazul textelor epice de proporții mici, ele vor fi citite integral o dată de profesor și ulterior (o dată ori de două ori) de elevi; c) *postlectura*: explicarea cuvintelor necunoscute; formularea răspunsurilor la întrebări; identificarea ideilor principale; argumentarea propriilor opinii; tragerea concluziilor.

Orice activitate de lectură este urmată de o serie de întrebări. A. Pamfil propune varii întrebări utilizate la disciplina *Limba și literatura română*, sistematizate în Tabelul 1 [3, pp. 215-216].

Tabelul 1. *Tipuri de întrebări în baza textului literar* [Apud A. Pamfil]

Tipuri de întrebări	Caracteristica generală	Exemple
Întrebări închise	Nu acceptă decât un singur răspuns corect și verifică modul în care au fost înțelese, învățate conținuturile.	<ul style="list-style-type: none"> • Care sunt evenimentele relatate în text? • Care sunt personajele textului?
Întrebări deschise (problematizante)	Cer o interpretare și o evaluare a conținuturilor și acceptă mai multe răspunsuri.	<ul style="list-style-type: none"> • Care este sensul expresiei...? • Cum ați rescrie finalul textului?
Întrebări intratextuale	Își găsesc răspunsurile în textul discutat și se referă la: acțiune, personaje, imagini, instanță narativă, perspectivă, structură etc.	<ul style="list-style-type: none"> • Ce trăsături fizice are personajul principal?
Întrebări extratextuale	Solicită corelarea informațiilor oferite de text cu altele, din alte surse (lecturi, experiență de viață, amintiri, reacții subiective etc.).	<ul style="list-style-type: none"> • Ce alte cunoștințe aveți despre subiectul textului? • De ce fapte, imagini v-ați amintit citind textul? • Cum vă raportați la personajul X?
Întrebări intertextuale	Răspunsurile solicită corelarea mai multor texte.	<ul style="list-style-type: none"> • Cunoașteți și alte texte cu aceeași problematică? • Puteți stabili asemănări între personajul X și alte personaje?

Așadar, competența textuală este asociată cu rezultatul elevilor, ce corelează cu cunoștințele și abilitățile de a produce, a edita sau a percepe propriile texte sau operele unor autori, cu capacitatea de a alege între modele alternative, de a selecta și a compara informațiile generalizate, adică de a-și înțelege propriile greșeli și de a lucra motivat și intenționat pentru a le depăși în viitoarele activități de comunicare.

Metoda de bază folosită în clasele primare pentru formarea competenței textuale este *lectura explicativă a textului*, care include următoarele etape:

- integrarea textului în unitatea de învățare (de regulă, textele-suport sunt grupate într-o unitate de învățare după tematica pe care o abordează);
- motivarea elevilor pentru citirea și cunoașterea textului (prezentarea unor informații despre autor și opera lui, despre evenimente/personaje etc.);
- familiarizarea elevilor cu textul (citirea individuală, în gând);
- întrebări pentru verificarea înțelegerii textului (sunt adresate de învățător sau chiar de elevi, unul altuia);
- citirea în lanț a textului (acest exercițiu permite exersarea citirii cu voce tare pentru un număr mare de elevi: fiecare elev citește 2-3 propoziții, într-o ordine stabilită anterior);
- explicarea cuvintelor, a expresiilor (elevii pot lucra cu dicționarele); folosirea cuvintelor și a expresiilor în structuri noi (nu este suficientă explicația; pentru a ne asigura că elevii au înșușit cele explicate, solicităm formularea de enunțuri sau mici texte);
- citirea textului pe fragmente logice (delimitarea fragmentelor conform unor criterii stabilite);
- formularea ideilor principale și alcătuirea planului de idei (analiza conținutului fiecărui fragment; povestirea fiecărui fragment; formularea unei idei reprezentative, sub forma unor propoziții enunțiative, clare, concise sau ca titluri);
- povestirea textului după planul de idei (impor-

tantă pentru dezvoltarea deprinderii de exprimare corectă; se va respecta ritmul propriu al fiecărui elev pentru a-i încuraja să se exprime, să comunice), urmărindu-se permanent: succesiunea logică a ideilor; formularea unor enunțuri corecte sub aspect logic și morfologic; folosirea unui lexic corespunzător; exprimarea fluentă, expresivă, cu intonație și ritm adecvate;

- citirea model a textului de către învățător (sau de către un elev care stăpânește bine tehnica citirii);
- citirea după model (învățătorul va aprecia progresul fiecărui elev);
- lectura selectivă (în baza unor cerințe formulate de învățător/elevi);
- exerciții de cultivare a limbii române literare (în funcție de conținutul vizat pentru ora/orele respective sau de particularitățile textului);
- exerciții de scriere (se desfășoară în diferite momente ale lecției și acoperă aproximativ o treime din timpul de lucru; este recomandat ca sarcinile de scriere să aibă legătură cu textul).

Realizarea acestor etape formează diverse componente ale competenței textuale. Folosirea lecturii explicative, a elementelor acestei metode adaptate la particularitățile textului respectiv, atrage o mare diversitate a structurii lecțiilor de citire. În acest sens, lectura explicativă rămâne metoda care poate asigura atât dezvoltarea mesajului unui text, cât și familiarizarea elevilor cu instrumente ale muncii cu cartea. Componentele lecturii explicative oferă resurse multiple de valorificare deplină a conținutului unui text, indiferent de genul sau specia din care face parte.

Prezentăm în continuare parametrii de formare a competenței textuale [4, pp. 87-88]:

- *competența lingvistică a cititorului*: capacitatea de a înțelege corect și nuanțat sensurile de bază și contextuale ale cuvintelor, familiaritatea cu diverse figuri de stil și strategii interpretative pe

- care acestea le solicită, capacitatea de a sesiza elementele de coeziune și coerență textuală etc.);
- *competență literară*: familiaritatea cu diversele genuri literare și cu regulile acestora, capacitatea de a realiza conexiuni intertextuale etc.;
 - *competență culturală*: capacitatea de a activa cunoștințe din diverse domenii ale cunoașterii etc.;
 - *înzestrare imaginativă*: capacitatea sau înclinația de a extinde sensurile explicit enunțate în text și de a completa golurile semantice ale textului cu ajutorul imaginației;
 - *înzestrare asociativă*: capacitatea sau înclinația de a îmbogăți textul cu sensuri suplimentare derivate pe cale asociativă;
 - *înzestrare senzorială*: capacitatea sau înclinația de a transpune cuvintele în impresii senzoriale;
 - *înzestrare empatică*: capacitatea sau înclinația de identificare empatică cu elemente de conținut ale textului, în special cu personajele;
 - *înzestrare emoțională*: capacitatea sau înclinația de implicare afectivă în lumea textului;
 - *înzestrare proiectivă*: capacitatea sau înclinația de a proiecta în lumea textului conținuturi psihice personale, cel mai adesea neconștientizate, precum dorințe, spaime etc.;
 - *opinii, credințe și atitudini personale*.

În concluzie: Formarea capacității de orientare în textul citit, în funcție de specificul acestuia, este asigurată de faptul că, încă din primele clase, elevii operează cu elementele lecturii explicative, deci cu instrumente ale muncii cu cartea, pe texte extrem de diferite. Instrumentele muncii cu cartea trebuie să aibă un caracter polivalent, pentru a fi într-adevăr eficiente. A avea formată competența textuală înseamnă a opera, a aplica un instrumentariu teoretico-științific adecvat și pertinent pe structuri textuale de orice tip, a avea abilitatea de a penetra structura textului, a-i descifra conotațiile, a-i analiza/interpreta/aprecia fondul și forma, textura, a înțelege mesajul sau intenția autorului.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Bărbulescu G., Beșliu D. Metodica predării limbii și literaturii române în învățământul primar. București: Corint, 2009, 240 p.
2. Ghicov A. Cadrul conceptual al retellizării în metodologia protextului. Teză de doctor habilitat în științe pedagogice. Specialitatea 532.02 – Didactica școlară (Limba și literatura română). Chișinău, 2017.
3. Pamfil A. Limba și literatura română în școală. Structuri didactice deschise. Pitești: Paralela 45, 2003.
4. Papadima L. Limba și literatura română. Hermeneutică literară, Proiectul pentru învățământul rural. București, 2006.
5. Parfene C. Literatura în școală. Iași: Editura Universității Al. I. Cuza, 1997.
6. Bolotnova N. S. Textual activity in the lessons of Russian literature: method of literary text linguistic analysis: methodological guide. Tomsk: UFO-Pres, 2002.
7. Hetmar V. Tekstkompetence. Rapport fra forskningskonferencen i Nordisk Netværk for Tekst- og Litteraturpædagogik. (Textual Competence). Nordisk Ministerråd. 2001.
8. Salosina I. V. Formation of professional textual competence of future teachers at the university. PhD Dissertation. Tomsk State Pedagogical University, 2007.
9. Sayfutdinova N. Textual competence as a design basis for teaching humanitarian subjects to school children. PhD Dissertation. Sochi State University, 2000. Pe: <https://www.dissercat.com/content/tekstovaya-kompetentsiya-kak-proekt-naya-osnova-obuchenyashkolnikov-gumanitarnym-predmetam>
10. Vasyukovich L. Textual competence in the context of modern language education. Teacher of the XXI century, Nr. 1, 2015, pp. 185-193.